

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Норматова Наргиза Азимжоновна

Джиззакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390266>

Аннотация: В данной статье представлена информация об энергоэффективных зданиях. Коэффициенты теплопотерь зданий даны в процентах. Краткий обзор энергоэффективных строительных материалов, используемых в настоящее время.

Ключевые слова: Энергоэффективность, энергосбережение, энергопотребление, теплоизоляция, система отопления.

Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в настоящее время становится одной из глобальных задач. По оценкам различных экспертов, запасов нефти, газа и угля, являющихся основными источниками энергии, может хватить еще на 100 лет. В развитых странах на здания приходится почти половина энергопотребления. Поэтому одним из основных способов экономии ресурсов является повышение энергоэффективности этих зданий. Это означает, что здание, возводимое современными инженерами-строителями, должно быть построено не только с учетом художественных, архитектурных, функциональных, экономических, технических, экологических требований, но и отвечать требованиям энергосбережения или энергоэффективности, что является еще одним важным требованием. Серьезные размышления о строительстве энергоэффективных зданий начались в конце прошлого века. Специалисты из Австрии, Германии и Швеции, в частности, изучали вопросы экономии затрат на электроэнергию и отопление. Их исследование показало, что не только определенные факторы, такие как изоляция или система отопления, но и относительная освещенность здания, форма здания и т. д. влияют на общую энергоэффективность дома. В недавнем прошлом, когда газовое отопление было дешевым, о теплосберегающих домах почти не думали. Сегодня ситуация резко меняется по мере роста цен на энергоносители во всем мире.

Строители изо всех сил стараются построить дома с теплоизоляцией, которые снизят теплопотери. Это связано с тем, что тепло уходит через щели в стенах и окнах, вызывая потери. По данным, уровень теплопотерь в здании следующий:

- 30-35 процентов через вентиляцию,
- 10-20 процентов с крыши,

20-40 процентов окон,
15-25 процентов стен
потери через фонды составляют 15-20 процентов.

Основным принципом проектирования энергоэффективных домов является поддержание внутренней температуры в оптимальном состоянии без использования систем отопления и вентиляции за счет использования альтернативных источников энергии. В настоящее время существует необходимость совершенствования организационно-правовой базы реализации инновационных инвестиционных проектов по проектированию и строительству энергоэффективных зданий для производства современных энергоэффективных строительных материалов. Ниже представлены строительные материалы, которые широко используются при возведении современных энергоэффективных зданий. Минерал представляет собой неплотный материал со стекловидной структурой.

Минеральная плита Изотерм П-35 – это высококачественный тепло- и звукоизоляционный материал, изготовленный из каменной ваты и применяемый в промышленном и гражданском строительстве. Изотерма П-35 имеет уникальную водонепроницаемую конструкцию. При этом он устойчив к температурам выше 1000 0С, нерастворим и надежно защищает от возгорания.

Изотерм П-50 изготавливается из скального базальта и минеральной ваты на основе синтетических вяжущих и применяется в промышленном и гражданском строительстве. Применяется для изоляции магистральных нефтегазопроводов, резервуаров, тепловых сетей и трубопроводов.

В качестве сырья для производства техненикола используют габбро-базальтовые породы. Поэтому Технениколь считается пожаробезопасным и имеет температуру плавления более 1000°C.

Технениколь состоит на 99% из воздуха и на 1% из каменного волокна. Технениколь препятствует распространению огня. Не выделяет токсичных газов при высоких температурах. Все ИИМ Технениколь обработаны гидрофобными добавками, поэтому они водонепроницаемы. Стекловолокно – это минеральное волокно, близкое к минеральной вате. Для получения стекловолокна используют кварцевый песок, доломит, даломит, кальцинированную соду и отходы стекла. Свойства стекловаты отличаются от свойств минеральной ваты. Стекловата имеет толщину 3-15 микрон и в 2-4 раза длиннее минеральной ваты. В результате прочность стеклянной сердцевины и прочность мусса высоки. Теплопроводность материала 0,030-0,052 Вт/м °С. Термостойкость - 450°C. Сегодня осознание человечеством необходимости предотвращения последствий стихийных бедствий и экологических конфликтов, вызванных его безжалостным и нерациональным использованием природных ресурсов, стало поворотным моментом во многих сферах деятельности, в том числе и в строительстве. В результате сегодня строительство энергоэффективных и экономичных современных домов на основе современных технологий является жизненной необходимостью.

References:

1. Hago Hens “Building Physics Heat, Air and Moisture”, Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Exercises, 2nd Edition
2. Архитектурная физика : Учеб. Для вузов: Спец. Архитектура В.К.Лицкевич, Л.И.Макриненко, И.В. Мигилина и др.; Под ред, И.В. Оболепского М. : “Архитектура-С”.

3. Шукуров Ғ.Ш., Исламова Д.Г. Қурилиш физикаси. Дарслик. Тошкент. 2013-йил.
4. Маракаев Р.Ю., Нуретдинов Х.Н., Мирбобоева Д.Х., -“Архитектуравий физика”. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2000й.
5. Гусев Н.М. Основы строительной физики. -М.: Стройиздат
6. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.
7. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
8. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.
9. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан hozirgi кунигача //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.
10. Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.
11. Rahmonov N. E. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 169-174.
12. Норматова Н. А. Проектирование энергосберегающих зданий в условиях узбекистана //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 89-92.
13. Normatova N. A. Kam qavatli bino tom konstruksiyalarining bino energiya samaradorligiga ta'siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 82-89.
14. Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.
15. Хамдамқулов С. В. Zamonaviy energiya tejamkor qurilish materiallari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 248-254.